

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Althea Niña A. Tepora

Student

Cebu Technological University-Consolacion Campus
Liloan, Cebu City
DOI 10.5281/zenodo.20151701

Gulong ng Palad

May dalawang magkakapatid na ang pangalan ay sina Precious at Melody. Silang dalawa ay mahilig sa musika.

Habang nagkakantahan sila, biglang dumating si Eunice at pati ang mga kaibigan nito. Tila may mga pinaplano ito laban sa mga magkakapatid at hindi maganda ang kutob ni Precious sa biglaang pagpunta nito sa kanila.

Eunice: "I'm here because you are invited to my birthday party. If you want isama mo narin kapatid mo."

Precious: "Salamat pero hindi kami pupunta."

Melody: "Gusto ko pumunta, pupunta ako doon."

Eunice: "Mukhang gusto pumunta ng kapatid mo. Mamaya 8:30 p.m. see you there."

Hinila ni Precious si Melody at kinausap.

Precious: "Hindi ka pupunta don."

Melody: "Bakit hindi? Invited naman tayo sa party."

Precious: "Kilala mo naman si Eunice diba?"

Melody: "Ano ba Precious, kung ayaw mo pumunta doon eh edi huwag, basta ako pupunta ako don sa ayaw at gusto mo."

Walang nagawa si Precious sa kagustuhan nito kaya hinayaan niya na lang ito. Umalis si Melody upang maghanda para sa gaganaping party.

Nang magsimula ang selebrasyon ay tinotoo ni Melody ang ninanais na makapunta.

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Eunice: "You're here! I thought you're not coming."

Melody: "Hindi ha, pinangarap ko nga makapunta sa ganitong party."

Eunice: "Really? where's your sister?"

Melody: "Hindi siya pupunta ewan ko ba don."

Eunice: "Nevermind! just enjoy the party."

Melody: "Sige, salamat."

Walang kamalay-malay si Melody na may binabalak na masama si Eunice sa kanya.

Eunice: "Pagsisihan mo kung bakit ka pa pumunta rito."
(bulong sa sarili ni Eunice)

Habang nag e-enjoy ang lahat, bigla na lang nag on ang screen at lumabas ang mga litrato ni Melody kasama si Precious at pati na rin ang maliit na bahay na tinatayuan nila.

At biglang tumawa ang mga kaibigan ni Eunice at mga taong nasa party. At nagsalita ang isang kaibigan ni Eunice.

Erika: "Look! May kasama pala tayong pulubi rito. Nakakahiya ka! Ang lakas ng loob mo para pumunta dito sa party ni Eunice. Hampas lupa HAHAHAAAAAAAAAAAAHA"

Walang salita ang lumabas sa bibig ni Melody. Wala siyang magawa kundi ang umiyak na lamang. Pero laking gulat ni Melody na may dumagundong nasampal ang kanyang narinig. Nang tignan niya ito nakita niya si Precious na galit na galit at tila gusto na niyang pumatay ng tao ngayon.

Precious: "Mga hayop kayo! Ano masaya na kayo na napapahiya niyo kami ng kapatid ko? Oo, mahirap man kami pero kahit minsan wala kaming tinatapakang tao. Alam mo ikaw, pati kayong lahat, kung anong ikaputi ng mga kutis niyo ganun din kaitim ang mga budhi niyo!!"

Malakas na sigaw ni Precious na parang bang sa paraan ng pagsigaw at pagbitaw ng masasakit na salita ay maiibsan ang kasalanan na ginawa ng mga ito sa kapatid at sa kaniya.

Hinila ni Precious si Melody palabas at umuwi. Pagkadating sa bahay nila ay nagpaalam si Melody na magpapahinga na ito. Habang nagpapahinga si Melody ay naisipan niya na kapag nag-aaral siya ng mabuti magkakaroon siya nang magandang trabaho at kapag

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

nangyari iyon magiging mayaman na sila at hindi na tatapak-tapakan pa ng ibang tao kagaya ng nangyari sa kanila ngayon.

Melody: “Ipapakita ko sa kanila na hindi lang dito ang kaya namin. Aahon kami at aalis sa maliit na bahay na ito.”

Nag-aral ng mabuti ang magkapatid at naging working student. Kumakanta din sila kahit sa maliit na kita.

Dumaan ang ilang mga taon, nagkita-kita ulit sila.

Gulat na gulat sila ng makita nila ang magkapatid. Hindi sila makapaniwala sa mga anyo nito, parang ibang tao ang kaharap nila ngayon. Parang hindi si Precious at Melody na binubully nila noon.

Hindi dapat natin sila hinuhusgahan sa antas na mayroon sila noon dahil hindi natin alam kung hanggang doon lang ba sila o may mas hihigit pa ba.